

கொல்லிமலை மலையாளி இனமக்களின் வாழ்வியல் நிலைப்பாடு

Kollimalai Malaiyali Inamakkalin Vazhviyal Nilaippadu

தென்னரசு. கி, தமிழ்த்துறை, கே.பி.ஆர் கலை அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சிக் கல்லூரி,
கோயம்புத்தூர் – 641407

Thennarasu. K, Department of Tamil, KPR College of Arts Science and Research,
Coimbatore - 641407.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8238-3545>

DOI: 10.5281/zenodo.18383013

Abstract

Sociologists believe that human society evolved from a tribal system. Historical studies reveal that ancient people lived in clans. In the early period, some people settled and lived in forest areas. Since the food they needed was available there, they adapted their way of life accordingly. Moreover, they developed their own systems for housing, food, administration, agriculture, occupations, and worship. As time passed, due to the influence of the lifestyle and practices of the people living in the plains, their living conditions gradually changed.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

மனித சமுதாயம் பழங்குடி அமைப்பிலிருந்து வளர்ந்து வந்தது என்பதுதான் சமூகவியலறிஞர்களின் கருத்து. வரலாற்றின் அடிப்படையில் ஆய்கின்ற போது பண்டையக் கால மக்கள் இனக்குழுக்களாக வாழ்ந்து வந்தது புலனாகிறது. ஆரம்ப காலகட்டத்தில் சில மக்கள் வனப்பகுதிகளில் குடியேறி வாழ்ந்து வந்தனர். அவர்களுக்குத் தேவையான உணவுப்பொருட்கள் வனப்பகுதிகளில் கிடைப்பதால், தங்களின் வாழ்க்கை மாற்றியமைத்து கொண்டனர். அதுமட்டுமல்லாமல் வீடுகளில் அமைப்பு, உணவு, நிர்வாக முறை, விவசாயம், தொழில், வழிபாடு என அனைத்தும் தங்களுக்கென்று தனியாகக் கட்டமைத்துக் கொண்டு வாழ்ந்து வந்தனர். காலங்கள் மாறி வருகின்ற பொழுது சமவெளி பகுதியின் மக்களின் பழக்கத்தால் வாழ்க்கை நிலையும் மாற்றமடைகின்றதைக் காணமுடிகிறது.

Keywords: பழங்குடி, இனக்குழு, வீடு, உணவு, தொழில், விவசாயம், வழிபாடு

முன்னுரை

மற்ற மாவட்டங்கள் போலவே நாமக்கல் மாவட்டத்தில் பழங்குடி இனமக்கள்

வசித்து வருகின்றனர். இம்மாவட்டத்தில் சேந்தமங்கலம், கரியாம்பட்டி, முள்ளூக்குறிச்சி, ஆயில்பட்டி, நாரைக்கிணறு, நடுக்கோம்பை, கொல்லிமலை ஆகிய இடங்களில் மலையாளி இனமக்களின் வாழ்ந்து வருகின்றனர். இவர்கள் நாமக்கல் மட்டுமின்றி சேலம், வடஆற்காடு, தென்ஆற்காடு, தருமபுரி ஆகிய இடங்களிலும் வாழ்ந்து வருகின்றனர். பழங்குடி மக்களின் வாழ்வியலும் வரலாற்றையும் அறியும் நோக்கில் பல ஆய்வுகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அவ்வகையில் கொல்லிமலை மலையாளி இனமக்களின் வாழ்வியலை ஆராயப்பட்டுள்ளது.

கொல்லிமலையின் அறிமுகமும் பெயர்க்காரணமும்

இயற்கை வளமிக்க கொல்லிமலை இந்தியாவின் தெற்கு மாநிலங்களான தமிழ்நாட்டில் ஒரு பகுதியாக அமைந்துள்ளது. கொல்லிமலை கிழக்குத் தொடர்ச்சி மலையின் இறுதியில் அமைந்துள்ளது. நாமக்கல் மாவட்டத்திலிருந்து 55 கி.மீ தொலைவிலும் கடல் மட்டத்திலிருந்து 1000 முதல் 1600 மீட்டர் உயரமும் இம்மலை அமைந்துள்ளது. கொல்லிமலைக்கு நாமக்கல், சேலம், சேந்தமங்கலம், இராசிபுரம் ஆகிய பகுதிகளிலிருந்து அரசு, தனியார் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.

கொல்லிப்பாவை என்னும் காவல் தெய்வம் இருக்கும் மலை என்பதால் கொல்லிமலை என்னும் பெயர் வந்ததாக அறியப்படுகின்றது. இயற்கை அழகு நிறைந்திருக்கும் மலையில் தேவர்கள், முனிவர்கள் தவம் மேற்கொண்டு வந்தனர். அவர்களின் தவத்தைக் கெடுக்க நினைத்த அசுரர்களை அழிக்க தேவத்தச்சனால் உருவாக்கப்பட்டதே கொல்லிப்பாவை. அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட கொல்லிப்பாவை குடியிருக்கும் இடம் என்பதால் கொல்லிமலை என்று பெயர் வந்ததென்று குறிப்பிடுவர்.

“கொல்லிமலையில் வந்து யாரேனும் தீமை செய்தாலோ அல்லது தீமை எண்ணத்தோடு வந்தாலோ இக்கொல்லிப்பாவை தனக்கே உரிய அழகில் தோன்றி மயக்கச் செய்தும் அல்லது அச்சுறுத்தியும் கொன்றுவிடும். அதோடுமட்டுமின்றி கோபத்தோடு சிரிக்கும் அச்சிரிப்பினைத் தாங்கும் ஆற்றல் இன்றி தீமை செய்தவர் இறந்து விடுவர். இதனை வலியுறுத்தும் திருவள்ளுவரும் ‘சினமென்னும் சேர்ந்தாரைக் கொல்லி’ என்று குறிப்பிடுகிறார். என்வே தீயவரை அழிக்கும் கொல்லிப்பாவை அமைந்திருக்கும் இடம் என்பதால் கொல்லிமலை என்று பெயர்வந்தது என்பர்”. (க. கணியன் பூங்குன்றனார், தமிழகப்பெருமைக்குக் கொல்லிமலையின் கொடை, முனைவர் பட்ட ஆய்வேடு ப.4)

கொல்லிமலையின் வளம்

கடையெழு வள்ளல்களில் ஒருவரான ஓரி ஆட்சி செய்த பகுதி கொல்லிமலையாகும். செல்வ செழிப்புமிக்க இயற்கையான பகுதிகளையும், எண்ணற்ற மூலிகை நிறைந்த தாவரங்களையும் விலங்கினையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது.

சங்க இலக்கியத்தில்,

பல்பழப் பலவின் பயங்கெழுகொல்லி” (அகம் 208) என்று பரணரும்,

செவ்வேர் பலவன் பயங்கெழு கொல்லி” (அகம் 203) என்று கல்லாடனாரும் பாடியுள்ளார். பலாவைப் பற்றி கூறுவதோடு இல்லாமல் பரணர் கொல்லிமலையின் அடர்ந்த காடுகளையும், மயில் முதலான பறவைகளையும் மற்ற விலங்கினையும் பற்றிப் பாடலில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மலையாளிகள் – பெயர்க்காரணம்

பழங்குடி மக்களான மலையாளிகள் சுத்தத் தமிழைப் பேசும் மரபு உடைவர்கள். இவ்வினமக்கள் மலைப்பகுதியில் வாழ்ந்ததால் மலையாளிகள் எனப் பெயர் வந்ததாக அறியமுடிகிறது. சில மக்கள் கொல்லிமலையின் ஆளுமைக்கு உரியவர் என்பதால் மலையாளி என்ற பெயர் வந்ததாகவும் குறிப்பிடுகின்றனர். மேலும் மலையாளிகள் மலை வெள்ளார், மலைக்காரர், மலைக்கவுண்டர், கவுண்டர் என்ற பெயர்களாக அழைக்கப்படுகின்றனர்.

கொல்லிமலையின் நிலப்பரப்புகள்

கொல்லிமலையின் ஊர்ப்பகுதிகள் சமவெளிப் பகுதியாகும், சாய்வான பகுதியாகவும் அமைந்துள்ளது. அவ்வூர்களில் எழுபது முதல் எண்பது வீடுகள் வரை அமைந்திருக்கும். ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒரு ஊர்த்தலைவன் இருப்பார். அவரை ஊர்க்கவுண்டர் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். இவர்கள் பொருளாதார அடிப்படையில் நோக்கில் பதவி வழங்கப்படுவதில்லை. பரம்பரை பரம்பரையாக ஒரே குடும்பத்திற்கு இப்பதவி வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. அவர்கள் வழங்கும் தீர்ப்பிற்கு ஊர் பொதுமக்களும் கட்டுப்பட்டு வாழ்கின்றனர். ஊர்க்கவுண்டருக்கு உதவியாக கரைக்காரர் என்பவர் இருப்பார். ஊரில் நிகழ்வும் நன்மை தீமைகளை அவரிடம் கலந்தலோசித்து பிறகு முடிவு செய்வார். இம்மலையில் 14 நாடுகள் 273 சிற்றுார்கள் உள்ளன. இப்பதினான்கு ஊர்களுக்குத் தலைவனைப் பட்டக்காரர் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர்.

இசைக்கருவிகள்

மனித வாழ்வு இசையில் தொடங்கி இசையில் முடிவடைகிறது. கொல்லிமலை மலையாள இனமக்களிடம் இசையும் நாடகமும் இயல்பாக தோன்றி வளர்ந்துள்ளன. மலையாளிகள் இசையின் மீது மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டவர்களாக உள்ளனர். இம்மக்கள் விழாக்கள் நடைபெறும் போது, அவர்கள் தாமே பல்வேறு கூத்துகளையும் நிகழ்த்துகின்றனர்; இசைக்கருவிகளும் இசைக்கப்படுகின்றனர். மலையாளி இனமக்கள் தப்பி, ஆர்மோனியம், பம்பை, உடுக்கை, புல்லாங்குழல், மகுடி, நாதஸ்வரம், சலங்கைப் போன்ற இசைக்கருவிகள் பயன்படுத்துகின்றனர்.

வீடுகளின் அமைப்பு

மலையாளி இனமக்கள் இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்ந்து வந்தனர். பெரும்பாலான வீடுகள் குடிசை வீடாகக் காணப்பட்டன. சுற்றுச்சுவர் முழுவதும் கற்களையும் மண்ணையும் வைத்து சுவர் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இன்னும் சில வீடுகள் மலைகளில் கிடைக்கும் செடிகளை வெட்டி, அதனை ஒருங்கே கையிறுகளால் கட்டி, வேலியைப் போன்று அமைத்து அதில் வாழ்க்கையை நடத்தி வருகின்றனர். வீட்டின் மேற்பகுதி முழுவதும் மூங்கில், கடுக்காய் மரம், சவுக்கு மரம் ஆகிய மரங்களைக் கொண்டு கையிறுகள் மூலம் இருக கட்டி, கூரை வேவ்வதற்கு மலைகளில் கிடைக்கும் புற்களைக் கொண்டு வேயப்படுகின்றன. மழை, வெயில் நேரங்களில் எப்பொழுதும் போல இயல்பாக இருக்கும்.

மனிதர்கள் தங்குவதற்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கும் வீடுகளைப் போன்று ஆடு, மாடுகளுக்கு குடில் போன்று பகுதி அமைக்கப்படுகின்றன. நான்கு புறமும் பரண் போன்று அமைத்து அதன் மேல் மூங்கில் மரங்களில் இரண்டாகப் பிளந்து ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வரிசையாக வைத்து இருக கட்டப்படுகின்றன. ஆடுகள் மழைக்காலங்களில் நனையாமலிருக்க காட்டுப்பகுதியில் கிடைக்கும் புற்களைக் கொண்டு மேற்கூரைப் பகுதி முழுவதும் வேயப்படுகின்றது.

குடும்ப அமைப்பு

குடும்பம் என்பது ஆணும் பெண்ணும் இணைந்து வாழவும் வாழ்க்கையே இல்லற வாழ்க்கை ஆகும். இல்வாழ்க்கை வள்ளுவர் கூறுவது போல அன்பும் அறனும் உடையதாக இருக்கவேண்டும் என்பதை,

“அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை
பண்பும் பயனும் அது” (திருக்குறள் 45)

குறளின் வாயிலாக அறியமுடிகிறது.

கொல்லிமலையில் வாழும் மலையாளி இனமக்கள் உற்றார் உறவினரிடம் சேர்ந்து வாழ்ந்து வருகின்றனர். அவர்கள் இணைந்து வாழ்வதற்கு சுற்றுச்சூழல் சாதகமாக இருப்பதை உணரமுடிகிறது. ஆனால் தற்காலத்தில் தனிக்குடும்பமாக மாறுவதற்கு தொழில் நுட்பங்களும் முக்கிய காரணமாக விளங்குகின்றது. தொழில் நுட்ப வளர்ச்சியால் மலையாளி இனமக்களின் கூட்டுக்குடும்ப வாழ்க்கை சிதைந்ததோடு, மக்கள் தொழிலுக்காக மலைப்பகுதியிலிருந்து வெளியேறி சமவெளிப் பகுதிகளில் குடியேறி தங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றிமைத்துக் கொண்டனர். இதன் மூலம் தங்கள் பண்பாடு இழந்து மற்ற பகுதிகளில் குடியேறி கால சூழலுக்கேற்ப கலப்பு பண்பாட்டுக் கூறுகள் கடைப்பிடிக்கத் தொடங்கினர்.

தொழில் நிலைகள்

மலையாளி இனமக்கள் வேளாண்மை முதன்மைத் தொழிலாகக் கொண்டவர்கள். இம்மக்கள் நெல், வரகு கம்பு, தினை, கேழ்வரகு, உளுந்து, கிழங்கு, சாமை போன்ற பயிர்கள் பயிரிடுகின்றனர். மாடுகளைப் பூட்டி உழவு செய்யும் காட்டை உழவுக்காடு என்றும், காட்டை சுத்தப்படுத்தி மண்வெட்டியால் கொத்துகின்ற காட்டை கொத்துக்காடு என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். சில மலையாளி இனமக்களின் இடங்கள் மாறியும் உழவுத் தொழில் செய்தும் வருகின்றனர். உழவுத் தொழில் மாற்றி செய்வதால் மண்வளம் மேம்படும் என்றும், விளைச்சல் அதிக அளவில் கிடைக்கும் என்று நம்புகின்றனர். விவசாயம் தொழில் மட்டுமின்றி காப்பி தோட்டங்களில் கூலியாட்களாகவும் பணி செய்து வருகின்றனர்.

இன்றைய சூழலில் மலையாளி இனமக்கள் தொழில் நுட்ப வளர்ச்சியால் விவசாயத் தொழில் செய்ய யாரும் முன்வருவதில்லை. ஏனென்றால், அவர்கள் வயிற்று பிழைப்பிற்காகப் பல்வேறு ஊருக்குச் சென்று, அங்கு கொத்தனார் தொழில், சவுக்கு மரங்களை வெட்டும் தொழில், காப்பி தோட்டங்கள் உள்ள பணிகளைச் செய்துவருகின்றனர்.

உணவு முறைகள்

மலையாளி இனமக்கள் ஆரம்ப காலத்தில் மலைகளில் விளைகின்ற கிழங்கு, தேன், கனி போன்றவற்றை உண்டு வந்தனர். பின்பு காலங்கள் மாறுகின்றபொழுது பல்வேறு வகையான தானியங்களைப் பயிர்களைப் பயிரிட்டு வாழ்ந்து வருகின்றனர். தினை, வரகு, பனிவரகு, கம்பு, மலைநெல், மொச்சை பயிறு, அவரை, கரு மொச்சை, செம்மொச்சை போன்ற தானிய வகைகளைப் பயிரிட்டு அன்றாட உணவுப் பொருட்களாகப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். கீரை வகைகள், காய்கறி வகைகள் மற்றும் காடுகளில் வாழ்கின்ற விலங்குகளான காட்டுப்பன்றி, உடும்பு, முயல், அணில் போன்ற விலங்கினங்களையும் பறவையினங்களையும் உட்கொண்டு வருகின்றனர். பன்றிக்கறியை மலையாளி இனமக்கள் முக்கிய உணவாகவும் விருந்து நிகழ்வுகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றனர்.

தற்காலத்தில் உணவுமுறைகளும் மாற்றம் அடைந்து வருகிறது. சமவெளி மக்களின் பழக்க வழக்கங்களில் உணவுமுறையும் மாற்றம் அடைந்துள்ளது.

விருந்தோம்பல் பண்பு

கொல்லிலை மலையாளி இனமக்கள் விருந்தினரை உபசரிக்கும் நற்பண்பு மிக்கவர்களாக இருக்கின்றனர். உறவினர்கள், உறவினர் அல்லாத நபர்கள் வீடு தேடி வந்தால் அவருக்குத் தன்னால் முடிந்த விருந்தினை உபசரிக்கின்றனர். இப்பழக்கம்

இன்றளவும் கொல்லிமலை மக்களிடம் காணப்படுகிறது. அதுவும் தமிழரின் மரபுகளின் ஒன்றாகும்.

தெய்வ வழிபாடு

கொல்லிமலை மலையாளி இனமக்கள் ஸ்ரீரங்கத்துப் பெருமானை மிகவும் போற்றக் கூடியவர்கள். அறப்பளீஸ்வரர் கோயில் மிகவும் புகழ் பெற்றது. ஆடி மாதத்தில் கொல்லிமலையில் விழா நிகழ்த்தப்படுகின்றது. இதில் அனைத்து மக்களும் விழாவில் கலந்துக்கொண்டு சிறப்பிக்கின்றனர். கொல்லிப்பாவையைப் பழந்தமிழர் வழிப்பட்டனர். இன்றளவும் வழிபாடு நடைபெறுகிறது. காற்று, மழை, இடி ஆகியவற்றால் மனிதர்களுக்கு எவ்வித துன்பம் நிகழக்கூடாது என்பதற்காக நடத்தப்படுகின்றது என்று இன்றளவும் மக்களால் நம்பப்படுகிறது. அதுமட்டுமல்லாமல் சிறுதெய்வ வழிபாடும் பெருந்தெய்வ வழிபாடும் நடைபெறுகின்றன. இம்மக்கள் தெய்வங்கள் மீது நம்பிக்கை உள்ளவராகக் கருதப்படுகின்றனர்.

பட்டக்காரர்

கொல்லிமலையில் 20 முதல் 25 வரையுள்ள கிராமங்கள் சேர்ந்த பகுதியை ஒரு நாடு என்று மலையாளி இனமக்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். இந்நாட்டின் தலைவன் மூப்பன் என்று கூறுவர். கொல்லிமலையை மலையாளி இனமக்கள் நான்கு நாடுகள் சேர்ந்தது பட்டம் என்றும் பட்டத்திற்குரிய தலைவன் பட்டக்காரன் என்றும் அழைப்பர். பட்டக்காரர் பதவி பரம்பரையானது. ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் ஒரு பட்டக்காரர் இருப்பார். பட்டக்காரரே ஊர் பஞ்சாயத்துகளை முன்னின்று நடத்துவர்.

தர்மகர்த்தா

பட்டக்காரர் அடுத்து நிலையில் போற்றப்படுகின்றார். ஊரில் நல்லது கெட்டது என அனைத்து நிகழ்வுகளையும் அறிந்து இருப்பவர். ஒவ்வொரு நாட்டிற்கு ஒரு தர்மகர்த்தா இருப்பார். இவரே கோயிலில் நடைபெறும் நிகழ்வுகளை முன்னின்று நடத்துவார். திருவிழாக்கள் நடைபெறுகின்ற காலங்களில் ஊர் பொதுமக்கள் மாலையிட்டு மரியாதைச் செலுத்துவர்.

தர்மகர்த்தா ஊர் பொதுமக்களே தேர்தெடுக்கின்றனர். தேர்தெடுத்த பின்னர் தர்மகர்த்தா ஊர் பொது மக்களுக்குப் பன்றிக்கறி விருந்தாகப் படைக்கப்படுகின்றது. தர்மகர்த்தா உடல்நிலை சரியில்லாத சமயங்கள், வெளியூர் செல்லும் சமயங்களில் தனது பதவியைத் தன் சகோதரனிடம் ஒப்படைத்து விட்டுச் செல்வார்.

ஊர்க்கவுண்டர்

கொல்லிமலையின் மலையாளி இனமக்கள் ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் மூன்று

நபர்களைத் தேர்தெடுக்கின்றனர். அவர்கள் மூன்று பகுதிகளாகப் பிரித்து ஊர்காரியங்கள் நல்லமுறையில் நடத்துகின்றனர். ஒவ்வொரு நாட்டிலும் ஊர்ப்புறம் என்ற பகுதியும் உண்டு. இப்பகுதிகளில் அமைந்துள்ள மாரியம்மன் கோயில் கூட்டம் கூடி விவாதிப்பர். வழக்குப் பேசுவதை 'ஊர் நியாயம் பேசுதல்' என்று கூறுவர். விசாரித்து நீதி வழங்கும் உரிமை ஊர்க்கவுண்டரிடமே உண்டு.

மலையாளி இனமக்கள் தங்கள் வீட்டில் நிகழும் திருமண நிகழ்ச்சியானாலும் இறப்பு நிகழ்ச்சியானாலும் ஊர்க்கவுண்டர் முன்னிலையில் நடைபெறும். அவருக்கு மரியாதையும் செய்யப்படும்.

ஊர் பூசாரி

ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் தனித்தனியே ஊர் பூசாரி என்பவர் இருப்பார். இவர் இறைவனிடம் மிகுந்த பக்தியுள்ளவராகவும் நம்பிக்கை உள்ளவராகவும் இருப்பார். இறைவனிடம் அருள் இவரிடம் இருப்பதாக மலையாளி இனமக்கள் நம்பிக்கையோடு சொல்கின்றனர். குழந்தைகள், பெரியவர்களுக்கு அவ்வவ்போது உடல்நிலை சரியில்லாத நேரத்தில் ஊர் பூசாரியிடம் அழைத்துச் சென்று திருநீறு நெற்றியில் பூசி மந்திர கையிறை கையில் கட்டுவிடுகின்றனர். அவ்வாறு செய்யும் போது அவர்களின் உடல்நிலை மேம்படும் என்று மக்கள் நம்புகின்றனர். திருவிழா காலங்களில் மாரியம்மன் கோயிலை அலங்காரம் செய்தல், பூசை செய்தல், கரகமெடுத்தல் போன்ற பணிகளை இவரே செய்வார்.

கட்டுக்காரப் பூசாரி

மலையாளி இனமக்கள் கட்டுக்கட்டுகின்ற பூசாரியை கட்டுக்காரன் பூசாரி என்று அழைப்பர். இப்பூசாரியின் பணி மருந்து வைத்தல், மந்திரத்தால் செய்வினை வைத்தல், பாதிக்கப்பட்டவர்களை மீட்டுதல் போன்ற பணிகளைச் செய்து வருகின்றார். இம்மக்கள் உறவினர்களிடம் முரண்பாடு, சொத்து தகராறு போன்ற பிரச்சனைகள் நிகழ்ந்தால் கட்டுக்காரப் பூசாரிடம் சென்று 'பீல்லி சூன்யம்' வைத்தல் போன்ற நிகழ்வுகள் நடைபெறுகின்றது. இப்படி செய்கின்ற பொழுது கட்டுக்காரப் பூசாரிடம் சக்தி இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது.

உறவுநிலை பெயர்கள்

மலையாளி இனமக்கள் தங்களுக்கென தனிபாணியில் சில சொற்களை அழைக்கின்றனர். குடும்பக் கட்டமைப்பிற்குள் படிநிலைகளாக உறவு விளக்கப் பெயர்கள் அமைந்திருக்கும். உறவுநிலைப் பெயர்கள் இரத்தப் பந்தத்தின் நெருக்கத்தை வலியுறுத்தும் பாங்கில் அமைந்துள்ளது. இத்தகைய உறவுநிலைப் பெயர்கள் மலையாளி இனமக்களிடம் காணப்படுகின்றன. இம்மக்கள் மலைப் பகுதியில் வாழ்வதால்

அவர்களின் மொழிநிலையும் சற்று மாறுபட்டு காணப்படுகிறது.

சில சொற்கள் கீழ்காணும்மாறு,

தமிழ்ச் சொற்கள் - வழக்குச் சொற்கள்

பெரியப்பா - பெரியாப்பா

பெரியம்மா - பெராயி

சித்தப்பா - சின்னாப்பா

சின்னம்மா - சின்னாயி

வழக்கிலுள்ள பெயர்களைப் காணமுடிகிறது.

அதே போன்று தங்கள் வாழ்வில் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் புழங்குப் பொருட்களைத் தங்களுக்குரிய வழக்குச் சொற்களில் பயன்டுத்துகின்றனர்.

தமிழ்ச் சொற்கள் – வழக்குச் சொற்கள்

அம்மிக்கல் - சம்மதக்கல்

அரிவாள் - கறுக்கத்தி

குழம்புச் சட்டி - தாச்சிக்கட்டி

ஆட்டுக்கல் - செக்கு

துடப்பம் - சீவை

உணவுப் புழங்கு பொருட்கள்

மலையாளி இனமக்கள் வாழ்வில் உணவாகப் பயன்படுத்தும் பொருட்களை சில வழக்குச் சொற்களால் தனித்துவ சொல்லாடல்களால் குறிப்பிடுகின்றனர்.

தமிழ்ச்சொற்கள் – வழக்குச்சொற்கள்

பலாக்காய் - பலக்காய்

மிளகாய் - சணிக்காய்

பப்பாளிப் பழம் - வப்பாளிப் பழம்

சுரைக்காய் - செரக்கா

என்ற சொற்கள் வழக்கிலிருந்து மாறுபட்டு இருப்பதைக் காணமுடிகிறது.

முடிவுரை

கொல்லிமலையின் மலையாளி இனமக்கள் இன்றைய சூழல் மாற்றமடைவது கண்டு அவர்களும் மாறி வருகின்றனர். இதனால் தங்கள் மரபுகளையும் பழமை வழக்கங்களையும் தொலைத்தும் புதிய பண்பாட்டுக் கூறுகளை ஏற்கும் சூழ்நிலைக்கு தயாராகி வருகின்றதைக் காணமுடிகிறது. தொழில்கள், ஊர் கட்டமைப்புகள், வழிபாடுகள் இன்றளவும் பழமை மாறாமல் இருப்பதையும் சில மாற்றம் அடைந்து இருப்பதை இக்கட்டுரையில் காணமுடிகிறது.

துணைநூற் பட்டியல்

1. புலியூர்க் கேசிகன் (பதி), திருக்குறள் பரிமேலழகர், பும்புகார் பதிப்பகம், சென்னை -108.
2. கௌமாரீஸ்வரி. எஸ்., (பதி) அகநானூறு - களிற்றியானை நிரை மூலமும் உரையும், சாரதா பதிப்பகம், ராயப்பேட்டை, சென்னை -14
3. ராஜாதிருவேங்கடம்.கே., கொல்லிமலை சித்தர்கள், விகடன் பிரசுரம், அண்ணா சாலை, சென்னை-02.

Reference

1. Puliyur Kesigan (Ed.), Thirukkural with Parimelazhagar Commentary, Poompuhar Publishing House, Chennai – 108.
2. Kaumariswari, S. (Ed.), Akananuru – Kalitriyanai Nirai: Text and Commentary, Saradha Publishing House, Royapettah, Chennai – 14.
3. Rajathiruvengadam, K., Siddhars of Kollimalai, Vikatan Publications, Anna Salai, Chennai – 02.

தமிழில் இக்கட்டுரையின் மேற்கோள்

தென்னரசு. கி, “கொல்லிமலை மலையாளி இனமக்களின் வாழ்வியல் நிலைப்பாடு” புலம் : பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், தொகுதி 6, இதழ் 1, சனவரி 2026, பக். 16-24

Cite this Article in English

Thennarasu. K, “Kollimalai Malaiyali Inamakkalin Vazhviyal Nilaippadu” Pulam: International Journal of Tamilology Studies, Vol.6 Issue 1, January 2026, pp. 16-24